

در تلاقی‌گاه سه مکتب ادبی

مروری بر شعر هوشنگ آزادی‌ور

حامد هاتف

دانش‌آموخته‌ی ارشد زبان‌های باستانی ایران

کار هوشنگ آزادی‌ور در شعر فارسی را نمی‌توان جدا از خویش‌کاری جریان «شعر دیگر» در شعر فارسی بررسی کرد؛ و نقش «شعر دیگر» در شعر فارسی را لابد و ناچار باید نتیجه‌ی نقش‌آفرینی جزئی از شعر مدرن دید؛ شعری که سرنوشتش، به‌نوعی، از همان زمان رقم خورد که متفکرانی چون الکساندر گوتلیب بومگارتن (۱۷۶۲-۱۷۱۴) و تقریباً هم‌زمان با او یوهان الیاس شگل (۱۷۴۹-۱۷۱۹) (عمومی برادران شگل)،

گوتهولد افرایم لسینگ (۱۷۸۱-۱۷۲۹) و یوهان گوتفرید هردر (۱۸۰۳-۱۷۴۴) راه هنر را تغییر دادند و بر «تفاوت ذاتی هنر با واقعیت» تأکید کردند. بومگارتن هنر را چیزی جز فلسفه و اخلاق و لذت می‌دانست و تصریح داشت که زیبایی‌شناسی دانشی در زمینه‌ی شناخت حسی است و هنر و شعر شناخت‌اند نه فکر. از نظر او هنر و شعر دانش غیرذهنی و «دریافت حسی» اند؛ ولی به‌رغم ارتباط وثیق‌شان با حس، لذت نیستند؛ چون شکلی از دانش‌اند (ولک؛ ج ۱، ۲۰۲).

تاکید نظری بسیار مهم و همواره‌ی محمدرضا اصلانی، از چهره‌های مهم شعر دیگر، بر «فاعلیت شناسا»ی هنرمند و ضرورت «شناخت» جهان از دریچه‌ی هنر، در کنار همه‌ی تاکید‌ی که او همواره بر پیچیده‌بودن جهان مدرن و لزوم شناخت آن دارد، ادامه‌ی غنی‌شده‌ی همین خط فکری بومگارتن است که طی تاریخ از فیلتر سمبلیست‌ها و ایماژیست‌ها، به‌ویژه الیوت، نیز گذشته و به ایران، به اصلانی، رسیده. از آن سو شلگل، اندیشمند فقط ۳۰ سال‌زیزسته، یادآور می‌شد که صورت خیالی و الگوی آن «نباید» مشابه باشند و اثر و تأثیر عاطفی اثر هنری است که اهمیت دارد، نه شباهت آن با واقعیت

(ولک، ج ۱، ۲۰۳). آزادی‌ور در سال‌های پایانی عمر گفت‌وگویی با روزنامه‌ی فرهیختگان داشت و آن‌چه در آن جا گفت، در واقع بسطی خاص از این نظر شلگل و آرای متعاقبی بود که در سده‌های نوزده و بیست عرضه شد [۱]. لسینگ اما به‌عنوان نماینده‌ی اصلی عصر احساسات، شعر را بر هنرهای تجسمی برتری می‌داد چون باور داشت زبان، به نسبتِ متریبال به‌کاررفته در هنرهای تجسمی، کمتر به جهان جسم و ماده وابسته است و در نتیجه امکانات عظیم‌تری برای «تخیل» ارائه می‌کند؛ بدین ترتیب او نیز در وداع با جهان نئوکلاسیک و قوانین قالبی آن نقشی مؤثر ایفا کرد (ولک، ج ۱، ۲۲۰؛ هارلند، ۱۰۳) (از میان شاعران صد سال اخیر، شاید هیچ‌کس به اندازه‌ی نیما به لسینگ شباهت فکری نداشته باشد). اینها البته تنها نمونه‌هایی حاکی از تأکید بر ضرورت جداشدن راه هنر از دیگر زمینه‌های معرفت بشری نیستند؛ قرن هجدهم میلادی که

سهل است - تصریح‌های غریبی از ابن سینا (قرن‌های چهار و پنج هجری، ده و یازده میلادی) و حتا سیسرون (قرن‌های دوم و اول پیش از میلاد) و لونگینوس (قرن اول میلادی) هست که نشان می‌دهد آنها نیز اگر در تأکید بر ضرورت خیال‌انگیزبودن شعر و استقلالِ مسیرِ آن تندروتر از بومگارتن و شلگل نبوده باشند، کندروتر نبوده‌اند. در حقیقت این واقعیتی است که شماری از آدمیزادگان همواره در پهنه‌ی تاریخ کوشیده‌اند تختگاه هنر را بر ابرهای آسمان‌ها و زمین‌های دیگر بنشانند؛ ولی آن‌چه این اهمیت خاص را به این چهار تن و به‌ویژه به بومگارتن و لسینگ و هر در می‌بخشد، تأثیر تاریخی عظیم‌تر آنها بر

تغییر مسیر هنر و دانش زیبایی‌شناسی از قرن هجدهم به بعد بود؛ تأثیری که (از جانب لسینگ و به‌ویژه هر در) تقریباً بلافاصله به نطفه‌بستن مکتب توفان و طغیان (Sturm und Drang) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های رمانتیسیستی شعور بشری یاری رساند و برآیند آن تأثیرها، در قرن نوزدهم، به دانش زیبایی‌شناسی و به شعری انجامید به‌کلی متفاوت با آن‌چه یک قرن پیش از آن عموم ادبا و شعرای اروپا می‌شناختند و امروز عموم ادبا و شعرای ماهنوز نمی‌شناسند. شعر دیگر به همین دلیل (به دلیل ناشناخته‌بودن همان زیبایی‌شناسی) هنوز تخطئه می‌شود و به‌رغم گذشت پنجاه سال از انتشار دو مجلد

آن، هنوز غریب است. روزگار آدمیزاد همواره غریب بوده و عجیب نیست غربت هوشنگ آزادی‌ور در این میانه اگر مثلاً غربت هوشنگ ایرانی را به یاد آوریم. به‌هرحال برای نزدیک‌شدن به فضای فرهنگی شکل‌گرفته به‌وسیله‌ی شعر دیگر، نخست باید از این ابتدائیات شروع کرد؛ زیرا «شعر دیگر» پدیده‌ای است مدرن و هر پدیده‌ی هنری مدرنی از این مسیر گذشته. برای فهم این‌که شعر دیگر چه بوده و شاعران این گروه چه کرده‌اند، باید این سابقه را در ذهن داشت تا دچار بدفهمی‌های تحریف‌کننده نشد.

اما بیچ نظری تند و بسیار مهمی که مخاطب شعر دیگر باید از آن بگذرد تا بتواند چشم‌اندازی از کلیت این جریان و سپس شعر هر یک از اعضای آن مشاهده

کند، گوناگونی تأثیرپذیری‌های مکتبی شعر دیگر است؛ زیرا به نظر می‌رسد احتمال تطبیق خط سیر تحولی ادبیات مدرن فارسی، به‌رغم چند تفاوت مهم، بر خط سیر تحولی ادبیات مدرن اروپایی، احتمال قریب به یقینی باشد [۲]. در واقع، با وجود آن تفاوت‌ها که در جای خود گزیری از تمرکز بر آنها نیست، بررسی این خط سیر نشان می‌دهد که چه در اروپا و چه در ایران ادبیات مدرن با سلسله بحث‌هایی آغاز شد که به ظهور گرایش رمانتیک انجامید و به لحاظ تاریخی در هر دو حوزه‌ی جغرافیایی گرایش‌های سمبلیستی و ایماژیستی به‌ترتیب پس از گرایش رمانتیک ظهور کردند. در جزئیات، البته، جز ترتیب

مشابه تاریخی این سه مکتب، تفاوت‌های شایسته‌ی بحثی به چشم می‌خورد. مثلاً در اروپا مکتب پارناس را داریم که احتمالاً در ایران نمی‌توان مشابهی برای آن یافت، یا جنبش سوررئالیسم در اروپا پس از ایماژیسم و داداییسم شکل می‌گیرد که انطباق آن بر هوشنگ ایرانی، تنها شاعر مهم ایرانی که آثارش واجد شباهت‌های شاخص با آثار سوررئالیست‌ها است، احتمالاً خط زمانی این بررسی را کمی (ولی نه آن قدر کم که بتوان از آن چشم‌پوشید) جابه‌جایی کند. از سوی دیگر تقریباً هم‌زمان با اواخر دوره‌ی رمانتیسیسم و اوایل و اواسط جنبش سمبلیسم در اروپا با ظهور گرایش ناتورالیستی، به‌ویژه در حوزه‌ی ادبیات داستانی، مواجهیم که دشوار نیست انطباق دادن آن با پاره‌ای از آثار ادبی، به‌ویژه داستانی، بین نیما و «شعر دیگر». نکته‌ی بسیار مهم در این میان آن است که طی این خط سیر تحولی در اروپا دست‌کم سه قرن و در ایران دست‌بالا کمی بیش از سه ربع قرن به طول انجامیده؛ نیز مبدأ تحول، با فرض در نظر گرفتن لسینگ و نیما به‌عنوان افرادی که بیشترین نقش را در آغاز چنین تحولی داشته‌اند (فرضی که در آن هم می‌توان چون و چرا کرد)، در ایران ۱۶۸ سال تأخر دارد که چنین تأخری را پس از شکوفایی عظیم شعر فارسی در دوره‌ی سبک هندی و اصفهانی می‌توان، چون بسیاری تأخرهای مشابه، ناشی از عقب‌ماندگی عظیم قجری و تأثیر ناگزیر فرهنگی آن در مقیاس جامعه دانست.

البته همه‌ی اینها در نهایت یک احتمال است؛ احتمالی که نگارنده قویاً معتقد است می‌تواند نقش مهمی در شناخت بیشتر سیر تحولی ادبیات فارسی داشته باشد؛ چه در آخرین تحلیل، درستی‌اش اثبات شود، چه نادرستی‌اش.

در نهایت گزاره‌ای که در پاسخ به این پرسش به آن خواهیم رسید، آن است که «شعر دیگر به دلیل تحقق نیافتن کامل سلسله‌ای از باید و نبایدهای مکتبی در سابقه‌ی شعر فارسی پیش از خود، وارث این سلسله شد و ناگزیر سویه‌های مکتبی مختلف و احياناً مخالفی را در خود جذب و بیشینه‌ی توان و ظرفیت آن سویه‌ها را، هم‌زمان، متحقق کرد». ولی عملیات تحلیلی که گام‌به‌گام ما را به این گزاره می‌رساند، ناچار از نیمه آغاز می‌شود و با گذر از برخی شاعرانی که شاید بتوان آنها را «شاگردان نیما» خطاب کرد (به‌ویژه سهراب و اسماعیل شاهرودی) و نیز دو چهره‌ی مستقل مهم (تندر کیا و هوشنگ ایرانی)، به

موج نو و سپس شعر دیگر می‌رسد. این روندِ تحلیلی بسیار دقیق و درعین حال نفس‌گیر است؛ به طوری که گنجاندن آن در این مطلب، مطلبی که اساساً به شعر هوشنگ آزادی‌ور اختصاص دارد، چندان موجه نیست؛ ضمن آن که حجم مطلب را نیز بی‌رحمانه افزایش می‌دهد؛ پس عجلتاً چاره‌ای نیست جز پذیرش آن گزاره به عنوان یک فرض، و گسترش بحث بر پایه‌ی آن فرض.

بنابراین شعر دیگر از نظر تحمل تبعاتِ تداخلِ مکتبی جریانی در دکشیده است؛ زیرا بسیار دشوار است بتوان شعری تولید کرد که قادر باشد این همه سوییهِ مختلفِ مکتبی را در خود هضم کند. در مرور شعر آزادی‌ور به مصادیقی از این تداخل اشاره خواهد شد. نکته‌ی دیگر به نقش نیما و تندریا و ایرانی در شکل‌گیری شعر دیگر مربوط است. کار نیما به‌رغم همه‌ی تلاش او ناتمام ماند؛ به‌ویژه در تحقق کاملِ رمانتیسیسم در شعر فارسی. برای مثال نیما در فروریختن قواعد که از اصول اساسی رمانتیسیسم است، تا آن جا پیش نرفت که رمانتیک‌های اروپا نظیر کلریچ پیش رفته بودند. کار نیما در فروریختن «قواعد صوری» شعر در حد کوتاه و بلند کردن مصراع‌ها و به‌ندرت، بسیار به‌ندرت، بهره‌گیری از بیش از یک بحر عروضی در شعر یا ایجاد سکنه‌های وزنی، نیز وارد کردن برخی شاخص‌های زبانی روزمره به‌ویژه محلی و بومی به حوزه‌ی شعر، در جاز زد. از مهم‌ترین خدمات نیما در زمینه‌ی قواعد صوری شعر، معرفی قطعه به جای بیت به‌عنوان واحد شعر است (بعدها یدالله رؤیایی این خدمت مهم نیما را یادآوری کرد. شاعران شعر دیگر نیز در تدوین نظام شعری خود به جابه‌جایی واحد شعر از بیت و سطر به قطعه بهره‌ی خاص بردند). باین حال نیما شخصاً در این حدود نماند و شعرهایی تولید کرد که آشکارا «فضا»ی شعر رمانتیک را پشت سر گذاشته بودند اگرچه از نظر «صوری» هنوز در همان احوال تولید می‌شدند. درعین حال او در نوشته‌های نظریه‌پردازانه‌اش بارها حتّاً از حد تکامل‌یافته‌ترین شعرهای خود نیز عبور کرد و این حقیقت اوج خودآگاهی نیما را در روند فکری‌اش نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد نبوغ نیما به‌ویژه در همین نکته باشد؛ او نه فقط کاملاً به آن چه انجام داده بود و می‌داد آگاه بود، بلکه نسبت به آن چه باید انجام می‌داد و فرصت انجام‌دادنش را نیافت نیز آگاهی داشت.

اما اگرچه خط فکری نیما یکی از خطوط اصلی منتج به شعر دیگر است، این جریان تأثیرات دیگری را نیز جذب کرد که اگر مهم‌تر از خط فکری نیما نباشند، اهمیت کمتری ندارند. برای نشان دادن این خطوط دیگر، نخست باید از تندریا و هوشنگ ایرانی یاد کرد و سپس از توجه بسیار زیاد شاعران شعر دیگر به میراث کهن ادبیات کلاسیک فارسی، آیین‌ها و آموزه‌های مذهبی و عرفان اسلامی. همه‌ی این موارد به‌ویژه در بررسی شعر آزادی‌ور بسیار اهمیت دارند.

تندر کیا به شعر دیگر جسارت زبانی و مضمونی را آموزش داد و هوشنگ ایرانی آموزگار جسارت زبانی و مددجستن از ظرفیت‌های حوزه‌ی عرفان برای نزدیک شدن به درون مایه‌ها و موتیف‌های متفاوت با درون مایه‌ها و موتیف‌های رمانتیک و ساخت‌های نحوی دیگرگون بود؛ ولی توجه به ادبیات کلاسیک به وارد شدن نشانه‌ها یا یکاهای پیکره‌ای عتیق زبانی به شمار قابل توجهی از مهم‌ترین نموده‌های شعر دیگر (چون «شقاقلوس» و «عقاقر» الهی، «بر تفاضل دو مغرب» اصلانی، «پنج آواز برای ذوالجنح» آزادی‌ور، «هفت پیکر» اردبیلی، «شقیقه‌ی سرخ لیلی» اسلامپور و «در برابر شمعون» شجاعی) انجامید؛ چنان که این توجه یکی از دلایل انسجام نحوی تقریباً همه‌ی تولیدات مهم شاعران شعر دیگر به‌رغم جسارت‌های زبانی پیش‌گفته بود.

چشم‌داشتن به آیین‌ها و آموزه‌های مذهبی مبتنی بر تشیع نیز رنگی خاص از بومی‌گرایی و فردیت‌یافتگی فرهنگی به شعر دیگر تزریق کرد که در شعر نیما، تندر کیا و هوشنگ ایرانی کمتر به چشم می‌خورد؛ رنگی خاص که اگر جامعه‌ی ادبی ایران با شعور هر در به آن می‌نگریست، بی‌تردید آن را می‌ستود (البته جامعه‌ی ادبی ایران در صد سال گذشته عموماً از این شعور بی‌بهره بوده، با چنان غلظت و حجم و عمقی که تقریباً همیشه به این بی‌بهرگی افتخار کرده). اما چشم‌انداز عرفانی که برخی از چهره‌های شعر دیگر پس‌دهن داشتند، بیش از همه به کار موتیف‌سازی آمد؛ به طوری که موتیف‌های اصلی برخی از شعرهای مهم این جریان از این حوزه انتخاب شده‌اند و سپس از فیلتر سمبلیسم گذر کرده‌اند و حتّاً گاهی به درون مایه‌ی کار تبدیل شده‌اند؛ اگرچه چنین موتیف‌هایی به لحاظ تکنیکی به شکلی در بافتی سمبلیستی - ایماژیستی تنیده شده‌اند که تقریباً از چشم‌ها پنهان می‌مانند. مهم است توجه به این نکته که جنس بهره‌گیری شاعران شعر دیگر از موتیف‌های حوزه‌ی عرفان با جنس

بهره‌گیری هوشنگ ایرانی از این موتیف‌ها متفاوت بود: ایرانی به مدد این موتیف‌ها فضایی سوررئال تولید می‌کرد و به اعتبار پدیدآمدن این فضا، آن موتیف‌های خاص نیز دیگر نه فضای رمانتیک «امر غریب و والا (sublime)»، بلکه فضای سوررئال «امر غریب (exotic) و ناشناخته، وهم‌آمیز، رویایی، نامعقول و گاه هولناک» را بازنمایی می‌کردند؛ حال آنکه در شعر دیگر همین موتیف‌ها عموماً در بافتی سمبلیستی یا

عکس از سیدوحید حسینی

ایماژیستی نشانده شده‌اند به طوری که یک موتیف خاص عرفانی به دشواری فضای رمانتیستی منضم به خود را پشت سر می‌گذارد. توجه به این تفاوت نیز در مقایسه‌ی شعر ایرانی و آزادی‌ور کارساز است.

مروری بر «مرگنامه‌ها - و - پنج آواز برای ذوالجناح»

۱. «مرگنامه‌ها - و - پنج آواز برای ذوالجناح»، کتاب شعر آزادی‌ور، از چهار بخش تشکیل شده: «پنج آواز برای ذوالجناح»، «مرگنامه‌ها»، «وردهایم»، «و این منظومک ...». برای آغاز بحث، مروری بر اپیزود اول از «زرمه‌های زیر لب برای پلک پریده‌ی Nico»، از بخش «مرگنامه‌ها»، مفید خواهد بود؛ به‌ویژه از این نظر که جنبه‌ی سمبلیستی کار آزادی‌ور را مشخص می‌کند:

نشسته به زخمه‌ی تار
نشسته چنان که بگوید
فا -
تا پهلوش بشکافد.

این اپیزود از عاشقانه‌های کتاب آزادی‌ور است. زمینه‌ی سمبلیستی کار کاملاً آشکار است: هر کلمه سنگ‌ریزه‌ای است افتاده در آب برکه‌ای که امواجی گردآورد خود تشکیل می‌دهد (هارلند، ۱۷۴) و کنش و واکنش سازنده یا کاهنده‌ی این امواج با هریک از امواج شکل‌گرفته پیرامون دیگر سنگ‌ریزه‌های افتاده در آب، معانی سیال و بسیار پدید می‌آورد: به محض آنکه تشخیص دهیم «فا -» فقط نتی در موسیقی نیست، بلکه به اعتبار «شکافته‌شدن پهلوی» می‌تواند بازنمایی نام «فاطمه» باشد، همه‌ی نظام معنایی شعر یک‌باره دگرگون می‌شود: در چنین شرایطی «نشستن، زخمه، تار، زخمه‌ی تار، گفتن» و حتّاً خود «فا و پهلوی و شکافته‌شدن پهلوی» از دلالت‌های مستقیم دور و به یک طیف معنایی نزدیک می‌شوند. برهم‌کنش چنین طیف‌هایی، در یک شعر چهار سطری، امکان صفحات متوالی خوانش و تفسیر را مهیا می‌کند. این دیگر یک عاشقانه‌ی صرف نیست؛ موضوع عشق به باورهای عمیق پیوند می‌خورد و البته که، به اعتبار سازوکار قهری یک اثر هنری و شکل تأثیرگذاری آن در روان مخاطب، در سوپه‌ی باور نیز «قرار» نمی‌پذیرد بلکه مدام از حالتی به حالت دیگر منتقل می‌شود.

به محض آنکه تشخیص
دهیم «فا -» فقط نتی در
موسیقی نیست، بلکه به اعتبار
«شکافته‌شدن پهلوی» می‌تواند
بازنمایی نام «فاطمه» باشد،
همه‌ی نظام معنایی شعر یک‌باره
دگرگون می‌شود.

اما با نگاهی دیگر، این بار از زاویه‌ی جنبه‌ی دیداریِ شعر، نکات بیشتری روشن می‌شود. اگر بکوشیم به صفحه‌ای که شعر بر آن واقع شده، «نگرشی هم‌زمان» (طبق نسخه‌ی مالارمه) اعمال کنیم، سطر «فا -»، «توالی عمودیِ دو «نشسته» و (احتمالاً «تا»، نخستین کلمه‌ی سطر چهارم، به‌سرعت حواس را به خود جمع می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت مخاطب اگر بداهه با این شعر مواجه شود، چنین خواهد دید:

نشسته

نشسته

فا -

تا (پهلوش بشکافد).

با این خوانش، این «فا -» است که پهلویش می‌شکافد؛ پهلوی «فا -» است که می‌شکافد؛ «فا -» دو بار نشسته است تا پهلویش بشکافد. و این خوانش البته مقوم خوانش باورمندانه است که به سیاق صنعت بدیهی ابهام، «فا» در آن (بنا بر تعریف رشید وطواط در «حدائق السحر») دو معنی قریب و غریب دارد که مراد شاعر، نه معنی قریب (نتی در موسیقی)، که معنی غریب (فاطمه) است. نکته این‌جا است که آزادی‌ور جاگذاری و چینش واژگان در صفحه را به شکلی صورت داده که ذهن خواه‌ناخواه، آگاهانه یا ناآگاهانه، بر این معنی غریب متمرکز شود.

جاگذاری تیره (-) پس از «فا» نیز پیش از هر چیز ناتمامی سطر را یادآوری می‌کند: «فا» جزء اول کلمه‌ای دیگر است (تیره در شعر دیگر، مثلاً در شعر الهی یا اسلامپور، موارد کاربرد متعددی دارد که هیچ‌کدام این‌جا در نظر نبوده).

این قبیل دقت‌ها مستقیم به سمبلیسم می‌رسند؛ زیرا نخستین بار در شعر سمبلیستی بود که سویه‌ی دیداری بر شنیداری چربید. برای مثال کاری که سطر ناتمام «فا -» در این‌جا با چشمان مخاطب انجام می‌دهد، مرهون سطح / خطِ سفیدی است که پس از خود به جا می‌گذارد و «اهمیت سفیدی‌ها» نکته‌ای است که نخستین بار مالارمه به آن اشاره کرده؛ چنان که این «نگرش هم‌زمان» صفحه است که چشم را بر سطر «فا -» متمرکز می‌کند، و ضرورتِ نگرش هم‌زمانِ صفحه نیز تأکیدی سمبلیستی از مالارمه است (هارلند، ۱۷۶) [۳].

۲. هوشنگ آزادی‌ور، به‌رغم تعداد کم شعرهایش به نسبت دیگر شاعران شعر دیگر، نمونه‌ای است که می‌توان خطوط اصلی تأثیرپذیری‌های مکتبیِ این جریان را در آثار او مشاهده کرد. برای مثال جسارت‌های زبانی او که گاه طنین دهه‌هفتادی دارد، درواقع نماینده‌ی جسارت‌های زبانی تندرکیا و هوشنگ ایرانی و ادامه‌ی آن جسارت‌ها است. در این میان آخرین شعر بخش «مرگنامه‌ها» و اولین شعر بخش «وردهایم» نمونه‌هایی از جسارت‌های زبانی شاعر را در خود دارند؛ اگرچه این جسارت‌ها در سطرهای مختلفی از کتاب، بنا به نیاز متن، پخش شده‌اند:

پیر دوست از پوست

بیاور بر سر دود

کیست می چرخد می غلتد می افتد می ترکد

چیست بر پیشانی می ترکد

بخوان یار از یار

بیاور بر سر خار

بیاویز از پات

بر حنجره‌ت

پیر دوست -

اما من غمگینم

از اینکه این تکه می‌شنگد

امامی‌لنگد

از زانو از گرده

از ناف از بازو می‌لنگد

اگر صرعی یا مستی

اگر پیر و سگ‌مستی

اگر گم کردی گم کردی گم کردی

می‌دانم

پیر دوست از پوست

بیاور بر سر دود

بیاویز از پات بر حنجره‌ت.

این متن نخستین شعر از بخش «وردهایم» از کتاب آزادی‌ور است. در این متن به‌شدت دینامیک که دینامیسم متبلور شده در آن تا حد زیادی مرهون فعل‌های پرشمارِ پویا است، مهم‌ترین نشانه‌های جسارت زبانی به این شرحند: تکرارهایی که در شعر دیگر به اعتبار تأکید مکتبی (مبتنی بر سمبلیسم و ایماژیسْم) این شاعران بر ایجازِ اصولاً جایی ندارند (حال آنکه چنین تکرارهایی در شعر تندرکیا و ایرانی پرشمارند) و قافیه‌پردازی (درواقع تسجیع) که باز در شعر دیگر به دلیل تأکید مکتبی (مبتنی بر سمبلیسم) بر ضرورت ایجاد لایه‌های پنهان‌تر موسیقی به‌ندرت این‌چنین آشکار دیده می‌شود (حال آنکه در جایگاه پایانی بندِ یکی از استانداردهای شعر نیما است آن قدر که نیما با عبارت «زنگ مطلب» از آن یاد می‌کند و در شعر تندرکیا و ایرانی هم دیده می‌شود).

ظاهراً این هر دو از ویژگی‌های آشنای شعر کلاسیک فارسی بوده‌اند و حضورشان در شعر شاعری از شاعران شعر دیگر بیشتر نشانه‌ی پسرفت است تا پیشرفت؛ ولی اگر این شعرها را در کنار دیگر شعرهای کتاب بخوانیم، و دقت کنیم که با شاعری مواجهیم که همچون همه‌ی شاعران شعر دیگر به‌خوبی از سازوکار نمادسازی آگاه است، و نیز به‌خوبی می‌داند چگونه موسیقی را در لایه‌های پنهان شعر، حتّاً در لایه‌های معنایی (و به‌ویژه در لایه‌های معنایی)، پدید آورد، در صدور آن حکم نهایی تردید خواهیم کرد. واقعیت آن است که آزادی‌ور یا دانسته و با مطالعه‌ی دقیق تندرکیا و ایرانی، یا ندانسته و به مقتضای شَمّ شاعری و اقتضای روحیه‌ی شخصی و منطق شعری، در چنین شعرهایی راهی را رفته که ادامه‌ی راه تندرکیا و ایرانی است و درواقع بخشی از دستاوردهای شعر آن دو را به دهه‌های آینده منتقل کرده. شعر دیگر به دلیل نزدیکی‌اش به سمبلیسم و ایماژیسْم و با عنایت به تأکید بسیار زیاد سمبلیست‌ها و ایماژیسْت‌ها بر اهمیت خودآگاهی شاعر و انسجام عاری از حشو و زوائد شعر، در خطر از دست‌دادن تنوع موسیقایی و ریتمیک بود؛ به‌طوری‌که به‌ویژه در بخش مهمی از شعرهای اسلامپور می‌توان یکنواختی دردناک ریتم را به‌خوبی تشخیص داد. همچنین کم نیستند آن گروه از مخاطبان غیرمتخصص که با

مطالعه‌ی شعرهای اردبیلی و شجاعی و اسلامپور و حتّا برخی شعرهای الهی و آزادی‌ور (ناجی و اصلانی کمتر به بقیه شبیه می‌شوند)، از فضای مشابه و موسیقی مشابه گله می‌کنند. واقعیتی است: ریتم‌ها گاهی به‌شدت شبیه‌اند و از شعری به شعر دیگر تکرار می‌شوند. آزادی‌ور و الهی تنها شاعران شعر دیگرند که با مددجستن از تکنیک‌هایی که حق تقدم در بهره‌گیری از آنها از آن تندرکیا و ایرانی است، می‌کوشند (البته به راه‌هایی متفاوت) بر این یکنواختی ریتمیک غلبه کنند و، همان‌طور که گفته شد، در تحلیل نهایی اهمیتی ندارد که این روند چقدر خودآگاه بوده. بد نیست بدون واردشدن به جزئیات، بر یکی از دلایل اهمیت ریتم در مرحله‌ای از روند تکوینی شعر مدرن متمرکز شویم؛ زیرا یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شعر دیگر در همین حوزه بوده و شعر اخیر (پیر دوست از پوست) از نمونه‌های مناسب برای بررسی چگونگی مواجهه‌ی آزادی‌ور با مسئله‌ی ریتم است.

بنیان ایماژیسم استفاده از زبان گفتار روزمره، بهره‌گیری از دقیق‌ترین واژه از این حوزه‌ی زبانی و، به شیوه‌ای سلیبی، استفاده‌نکردن از یک واژه به صرف صبغهی زبنتی آن است. اصول سه‌گانه‌ی ازرا پاوند که بر همین اساس تدوین شده‌اند، از این قرارند: یک، مواجهه‌ی مستقیم با سوژه‌ی اصلی شعر و خودداری از حاشیه‌پردازی و فلسفه‌بافی، دو: بهره‌گیری از کمترین شمار واژه؛ سه: معرفی ریتم‌های جدید. پاوند اصل سوم را به اصل دوم افزوده؛ چون آگاه است که کلام چنانچه ریتم می‌اندازد: وقتی در شعری از کمترین تعداد واژه بهره گرفته شده باشد، یعنی ایجاز در بیشینه‌حالت خود محقق شده باشد، زیست‌بوم ریتم‌های ازپیش‌موجود (که شاعران گذشته از آنها استفاده می‌کرده‌اند) از بین می‌رود؛ بنابراین چاره‌ای نیست جز معرفی ریتم‌های جدید. هریک از شاعران شعر دیگر، به‌ویژه بیژن الهی و هوشنگ آزادی‌ور و محمدرضا اصلانی، به شیوه‌ای خاص خود ریتم‌های جدیدی را به شعر فارسی معرفی کرده‌اند؛ ولی آزادی‌ور حتّا در همین جمع بسیار کوچک بسیار نخبه، به دلیل بهره‌گیری مصرانه از دستاوردهای ریتمیک تندرکیا و ایرانی (باچندمین تأکید: خودآگاه و ناخودآگاهش بی‌توفیر است)، چهره‌ی شاخصی است.

۳. شعر دیگر، همان‌طور که گفته شد، چند آبشخور مکتبی داشت که به‌نوعی بین ویژگی‌های آنها آشتی داد تا شعری منسجم نتیجه‌شود. ایماژیسم بر بهره‌گیری از دقیق‌ترین واژه از حوزه‌ی زبانی گفتار روزمره تأکید داشت و سمبلیسم، به بیان مالارمه، بر ایجاد رابطه‌ی دقیق بین دو تصویر که از بطن آن رابطه، عنصر سومی شفاف و هم‌جوشی‌پذیر بیرون کشیده شود (هارلند، ۱۷۴). این تأکیدات بر «دقت» و ضرورت آن در روند تولید

شعر دیگر به دلیل نزدیکی اش به سمبلیسم و ایماژیسم و با عنایت به تأکید بسیار زیاد سمبلیست‌ها و ایماژیست‌ها بر اهمیت خودآگاهی شاعر و انسجام عاری از حشو و زوائد شعر، در خطر از دست دادن تنوع موسیقایی و ریتمیک بود؛ به طوری که به‌ویژه در بخش مهمی از شعرهای اسلامپور می‌توان یکنواختی دردناک ریتم را به خوبی تشخیص داد. .. ریتم‌ها گاهی به‌شدت شبیه‌اند و از شعری به شعر دیگر تکرار می‌شوند. آزادی‌ور و الهی تنها شاعران شعر دیگرند که با مددجستن از تکنیک‌هایی که حق تقدم در بهره‌گیری از آنها از آن تندرکیا و ایرانی است، می‌کوشند (البته به راه‌هایی متفاوت) بر این یکنواختی ریتمیک غلبه کنند.

شعر، نشان‌دهنده‌ی شرایطی است که شاعر شعر دیگر با آن مواجه است: او باید «دقیق»، یعنی ناگزیر خودآگاه، باشد. ولی همان‌طور که گفته شد ضلع سومی که در شعر دیگر دیده می‌شود، رمانتیسیسم است. حال، وقتی شعری هنوز از نظر برخی شاخص‌ها رمانتیک باشد، یک احتمال آن است که تا حدی بر پایه‌ی «الهام» شکل گرفته باشد؛ زیرا توجه به الهام یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر اثر هنری رمانتیک است. همین‌جا است که مشکل ایجاد می‌شود: چگونه هم می‌توان به اعتبار صبغهی رمانتیک کار، بر پایه‌ی «الهام» پیش رفت و هم به اعتبار سمبلیستی و ایماژیستی بودن، «دقیق» ماند؟ اگر لازم شد مثلاً به اعتبار ضرورت ایجاد رابطه‌ای دقیق بین دو تصویر، تغییری در سطرهای دفعتا و بغتتا صادر شده داده شود، تکلیف شاعر چیست - الهام را قربانی کند یا دقت را؟ این یکی از مشکلات پیش روی شاعران شعر دیگر بوده و باید دید این شاعران چگونه با آن مواجه شده‌اند.

در پاسخ این پرسش، بررسی‌های نگارنده به این نتیجه رسیده که در شعر دیگر ظرفیت‌هایی از رمانتیسیسم و سمبلیسم در کنار ظرفیت‌های اصلی و مهم ایماژیسم به هم‌زیستی رسیده‌اند که البته نقش اصلی را در پیکره‌بندی شعر، تکنیک‌های مبتنی بر اصول ایماژیسم ایفا کرده‌اند. یعنی حضور رمانتیسیسم در شعر دیگر مضمونی و مبتنی بر درون‌مایه (theme) و حالت (mood)، حضور سمبلیسم مبتنی بر موتیف یا بن‌مایه (motif) و نما (exponent) و حضور ایماژیسم کاملاً پیکره‌ای و ساختاری است. این بدان معنا نیست که مثلاً همه‌ی مضمون‌ها در شعر دیگر رمانتیک‌اند؛ بلکه بدان معنا است که آن‌جا که شعر دیگر موفق شده این سه مکتب را به هم‌زیستی برساند، حضور رمانتیسیسم مضمونی (مثلاً ناظر به امور غریب یا آرمانی یا ستایش رمانتیک طبیعت) است؛ نه تکنیکی، مثلاً متوجه به والایش کلام (یکی از شاخصه‌های رمانتیسیسم)؛ زیرا شعر دیگر از نظر تکنیکی شعری ایماژیستی است و در نتیجه بیش از آنکه والایش کلام را (بنا بر نسخه‌ی رمانتیسیسم) مطمح نظر داشته باشد، حوزه‌ی زبان روزمره را (طبق نسخه‌ی ایماژیسم) هدف گرفته و آن‌جاها که در آن نوعی والایش کلامی تشخیص داده می‌شود هم تقریباً همیشه بلافاصله در همان بند یا بند بعد با یکا یا یکاهایی از برجسته‌سازی (foregrounding)‌هایی در زبان روزمره تعدیل می‌شود.

برای روشن‌تر شدن بحث تمرکز بر اپیزود اول از شعر چهاراپیزودی «چهار رکعت

پی‌نوشت‌ها

خواهد شد نتیجه‌ی احساس عشقی خاکسارانه است که در ادبیات عرفانی ایران مسبوق به سابقه است و فرجامش عموماً یا مرگ بوده یا استعلا (طلب تعالی)ی روحی. در دهه‌ی چهل قرن چهارده هجری، که از آن فضای عرفانی زنده و حی و حاضر سده‌های شش و هفت تنها چند موتیف برای شاعر باقی بوده، واضح است که نتیجه‌ی چنین رویکردی به متن ادبی جز مرگ نمی‌تواند باشد؛ چنان‌که راوی متن در پایان اپیزود دوم همین شعر می‌گوید: «باز - اما - در گور / داغدار تر از من / کرمی اگر دیدی / پوستم را ببخش».

بنابراین آزادی‌ور در این متن به این شکل با آن پرسش اساسی ناشی از تداخل مکتبی مواجه شده: آشتی‌دادن رمانتیسیسم، سمبلیسم و ایماژیسم بر بستر معنایی رمانتیک، با هسته‌های معنایی سمبلیک، در پیکره‌ای قوام‌یافته به اصول ایماژیسم. کوتاه سخن: نه الهام قربانی می‌شود، نه دقت: الهام بستر معنایی اثر را می‌سازد و دقت، اندام و پیکره‌ی اثر را شکل می‌دهد.

۱. ن. ک. به: فرهیختگان، شماره مسلسل ۲۴۳۲، ۴ تیر ۹۴، صفحه‌ی ۱۱.
۲. نگارنده در سال‌های اخیر چندین بار در مطالب مختلف این ایده را شرح داده. خط سمبلیستی این تداخل مکتبی در پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی شعر به‌مثابه اثر هنری از دریچه‌ی شعر دیگر بر پایه‌ی آرای سمبلیست‌های فرانسوی» به پژوهش بهار علیزاده، تیر ۱۳۹۷، دانشگاه هنر، تشریح شده.
۳. قطعاً قصد آن نیست که گفته شود تأکید مالارمه بر ضرورت نگرش هم‌زمان صفحه‌ناظر به تمرکز چشم بر نقاط خاصی از شعر است که مثلاً اهمیت بیشتری دارند. مالارمه می‌گفت «نگرش هم‌زمان»، چون می‌خواست شعر، همچون یک نقاشی، از جنبه‌ی دیداری یک‌باره بر مخاطب ظهور کند. ولی این‌که نقاط خاصی از هر تصویری پیش از اجزای دیگر آن تصویر، چشم را بر خود متمرکز می‌کنند، در مطالعات مربوط به تجزیه و تحلیل آثار بصری امری مسلم است.
۴. برای تفصیل بیشتر این بحث، ن. ک. به: دانش‌نامه‌ی نظریه‌های ادبی معاصر، ایرنا ریما مکاریک، ترجمه‌ی مهران مهاجر و محمد نبوی، آگاه، ۱۲۰، ذیل مدخل «درون‌مایه».

منابع

- آزادی‌ور، هوشنگ (۱۳۵۰)، مرگ‌نامه‌ها - و - پنج آواز برای ذوالجناح، چاپخانه‌ی باقرزاده.

- ولک، رنه (۱۳۷۷)، تاریخ نقد جدید، ترجمه‌ی سعید ارباب‌شیرانی، نیلوفر. جلد‌های ۱، ۴/۲، ۵.

- هارلند، ریچارد (۱۳۹۳)، درآمدی تاریخی بر نظریه‌ی ادبی از افلاتون تا بارت، ترجمه‌ی علی معصومی و شاپور جورکش، چشمه.

- گرین، ویلفرد و ... (۱۳۹۱)، مبانی نقد ادبی، ترجمه‌ی فرزانه طاهری، نیلوفر.

- مکاریک، ایرنا ریما (۱۳۸۸)، دانش‌نامه‌ی نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه‌ی مهران مهاجر و محمد نبوی، آگاه.

پرتره هوشنگ آزادی‌ور اثر منوچهر صفرزاده